

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПСЕВДОНИМОВ

Сайёра Сайдуллаевна Ибрагимова

доктор философии (PhD), и.о. доцента кафедры
русского языка и литературы негосударственного высшего образовательного
учреждения
Alfraganus University. ibragimovasayyora97@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В системе русской и узбекской антропонимики модели псевдонимов в разных периодах жизни общества были образованы на основе характерных для данного времени словообразовательных типов онимов и аппелятивов. Они, как и другие ономастические единицы антропонимов, отражают в себе малейшие изменения в их образовании. Надо отметить, что среди русских псевдонимов существует небольшая группа необычно образованных псевдонимов, их около 2 %.

Русские и узбекские псевдонимы создают обширное поле ономастических единиц. Авторы, придумывая их, обращаются к различным видам словообразования и использования метаплазмов, а при создании коллективных псевдонимов стремятся отметить вклад каждого автора; увековечить имя, показать родство, даже умудряются затеять игру с читателем. Такие номинативные единицы наблюдаются только в псевдонимах. Они рассмотрены в статье с когнитивной, лексико-семантической, морфологической, графической, фонетической точек зрения.

Ключевые слова. Метаплазмы, аппелятивы, онимы, антропонимика, псевдонимы.

Псевдонимы являются результатом метафорического или метонимического переноса значения. Они демонстрируют представление носителя языка о вселенной, о том, как он её воспринимает. Псевдонимы- это продукт переосмысления действительности, деятельности человеческого сознания и мышления. Человек переосмысливает мир за счёт накопленных знаний, которые в сознании объединены в категории. В этом процессе в языке образуются псевдонимы.

Языкознание располагает своеобразными методами анализа концепта. В частности, по мнению Дж. Лакоффа и М.Джонсона о метафорическом

анализе концепта, метафора считается средством выполнения фундаментальной когнитивной операции, обеспечивающим переход образных схем от одного концептуального поля к другому. Кроме того, ученые считают, что в образовании метафорического производного значения участвуют два когнитивных областей, то есть «область источника» (source domain) и «область цели» (target domain) [Lakoff, G., Johnson, M, 2003]. «Область источника» – совокупность конкретных знаний человека о бытии, полученных благодаря его опыту. А «область цели» – относительно мало проясненные, уточненные знания. Если внести точность в данную формулировку, когда происходит перенос значения метафорическим способом, человек применяет существующие в языке единицы и имеющиеся знания. Это функция «области источника». А «область цели» – это новое значение, образуемое в человеческом сознании с помощью готовых языковых единиц. Как выясняется, метафора – своеобразный способ осмысления мира, когнитивный механизм языка, образующий новое значение. В результате стремительно происходящих в мире изменений, различных открытий, метафора играет важную роль в номинации новых понятий, при осуществлении различного рода анализа в сознании в процессе наименования. Следовательно, метафора – это не только явление языка, но и мышления в целом. Это заключение в своё время высказано и другими учёными, в частности, А.Ричардсом, Хосе Ортега-И-Рассетом.

В образовании псевдонимов концептуальная метафора реализуется благодаря взаимному приспособлению области источника и области цели. Например:

Русское слово оса и узбекское слово замбур относятся к когнитивному полю концепта НАСЕКОМОЕ. В процессе словообразования устанавливается сходство между областью источника концепта НАСЕКОМОЕ и областью цели концепта ЧЕЛОВЕК. Сема насекомое лексемы оса занимает место в области цели концепта ПСЕВДОНИМ. Когнитивное поле созданный этой лексемой помогает воссоздать концепт псевдоним. Русское слово оса имеет значение «жалящее летающее перепончатокрылое насекомое с яркой (обычно чёрной с жёлтым) окраской» [ТСРЯ 2008:1145]. Узбекское слово замбур имеет значение

Ассоциативное значение пельмени слова еда активизируется в образовании псевдонима Пельменелюбов. Второй компонент псевдонима – лексема любить входит в состав когнитивного поля концепта еды. В образовании псевдонима активизирована сема пельмени этой лексемы.

REFERENCES

1. Lakoff, G., Johnson, M. Указанная литература. 2003. – Б. – 267.
2. Ибрагимова С.С. Генезис, семантика и когнитивные особенности псевдонимов в русском и узбекском языках. Дисс.. докт. филол. наук. – Т., 2023. – С. 134;
3. Саттаров Г.Х. Тюркский пласт узбекских антропонимов. Автореф. дисс.. докт. филол. наук. – Т., 1990. – С. 14;
4. Суперанская С. Восточно-славянская ономастика. – М.: Наука, 1972. – С. 346.
5. Псевдонимы русских писателей и поэтов: исследовательская работа. – 2016 [Электронный ресурс]. – URL: <https://infourok.ru/issledovatel'skaya-rabota-psevdonimi-russkih-pisateley-i-poetov-1095051.html>